

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA KREDIT-MODUL TIZIMINI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Avliyakov Nizom Xayatovich
Bux. shahri, texn. fanlari doktori

Musaeva Nodira Nizomovna
Buxoro Davlat Universiteti,
ped. fanlari doktori, prof.

Annotatsiya: Axborotlashgan jamiyatning oliy ta'limga talablari, ularni bajarishga qaratilgan kredit-modul tizimini joriy etilgan o'quv jarayonining metodologik asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kredit-modul tizimi, kompetentlik yondoshuv, pedagogik texnologiya, modulli o'qitish, kredit texnologiyasi.

Annotation: The requirements of the information society for higher education, the methodological bases of the educational process where the credit-module system was introduced to meet them were dissolved.

Key words: credit-module system, competence approach, pedagogical technology, modular training, credit technology.

Аннотация: Описаны требования информационного общества к высшему образованию и методологические основы учебного процесса, базирующийся на кредитно-модульной системе способствующий их выполнению.

Ключевые слова: кредитно-модульная система, компетентностный подход, педагогическая технология, модульное обучение, кредитная технология.

Yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jixatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida mamlakatimizda oliy ta'lim tizimli isloh etmoqda. Ushbu islohotlarning dolzarbligi mazkur asrning o'n yettinchi yildan boshlab iqtisod va jamiyatning jadal rivojlanish strategiyasi amalga oshirishi hamda mamlakatimiz jahon iqtisodiyot globalashuvning jarayonida qatnashishi faolligi oshirishi bilan bog'liqdir. Iqtisodiyotimiz asosan hom ashyo tayyorlashdan yuqori texnologiyali maxsulotlarni ishlab – chiqarishga o'tmoqda. Ya'ni yangi ilm talab ishlab chiqarish jarayonlar qator sohalarda vujudga kelmoqda. Maxsulot murakkabligi va sifati oshmoqda, turlarning o'zgarish muddatlari keskin qisqarmoqda. Iqtisodiyotning jadal rivojlanishi tabiiyki jamiyatning ta'lim tizimiga bo'lgan buyurmasini ham o'zgarishiga olib kelish muqarrar.

Zamonaviy, axborotlashgan jamiyatning oliy ta'limga yangi talablarini qondirishi qo'yidagi sharoitlarini inobatga olishi bilan bog'liqdir:

1. *Fanlarni integralashuvi asosida yangi fanlar vujudga kelishi murakkab ilmiy muammolarni, ularning yechimi esa inovatsion ishlanmalarning sonini keskin ko'paytirishga olib kelmoqda.*

Bilimlar ko‘lamining rivojlanish trayektoriyasi esa eksponenta qonuniga xos deb faraz qilmoqda.

Ushbu sharoit: kompyuterli texnologiyalarni o‘rganish, ilmiy –texnik axborotlar oqimi bilan individual ishlash, mustaqil ravishda bilimlarni o‘zlashtirish malakalarga ega bo‘lishini talab etadi.

Bunga: o‘qitishni individuallashtirish, mustaqil ishlash soatlarni oshirish hamda bilishni o‘rganishini o‘rgatish asosida erishish mumkin bo‘ladi.

Ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning jadalashuvi muhandis yechimlarnig keskin ko‘paishiga va orginalligini o‘sishiga, materiallar, texnologiyalar va texnikalarning konstruksiyasi rivojlanishiga, ishlab chiqarishning yangi sifat bosqichiga, shu jumladan suniy intellektni yaratishiga olib kelmoqda. *Ushbu sharoit:* o‘z faoliyatiga ijodiy yondoshish, ilmiy –texnikaviy tadqiqotlarni o‘tkazish, taxlil etish, tizimlash, qiyoslash, ma’suliyatni o‘z zimmasiga olish, epchillik kabi fazilatlarga ega bo‘lishini talab etadi. *Bunga:* o‘quv jaraniga ilg‘or pedagogik texnologiyallarni joriy etishi, talabalar mustaqil ishlarni inovatsion axborotlardan foydalangan holda bajarishiga sharoit yaratish, ilmiy tadqiqot ishlarni bajarishiga xamda texnoparkda inovatsion faoliyat yuritishga jalb etish, kurs ishlarni, kurs loyixallarni, bitiruv ishlarni ishlab – chiqarishdagi ilmiy-texnikaviy muammolarni yechishiga yo‘naltirish, talabalar stajirovkasini tashkil etish asosida erishish mumkin bo‘ladi. *Kontseptsiyada oliy talim muassasalarda texnoparkni tashkil etishga alohida e‘tibor berilagan: “.....xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish, pullik xizmatlar qo‘lamini kengaytirish va boshqa byudjetdan tashqari manbalar hisobiga oliy ta‘lim muassalar tarkibida texnopark, forsayt, texnologiyalar transferi, startup, sekselerator markazlarni tashki etish xamda ularni tegishli tarmoq, soha va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq qilish va prognozlashtirish bo‘yicha faoliyat olib borishini ta‘minlash.” deb ta‘kidlangan.*

Ya‘ni texnopark ta‘lim jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarishiga, ishlab–chiqarish korxonalarini esa rivojlanish yo‘nalishlarni belgilashga xizmat qilinur.

2. *Fanning natijalarni ishlab-chiqarishga qo‘llaguncha muddati keskin qisqartirib borishi.* O‘tmishda ushbu muddat yillarni tashkil etilgan (telefon-56 yil, televizor-14 yil,...) endi esa bir yilga ham bormaydi. Tabiiyki bu sharoitda kasbiy faoliyat mazmuni ham unga mutanosib o‘zgarib turadi. *Ushbu sharoit:* moslashuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish, kasbiy faoliyatiga ijodiy yondoshish, vujudga keladigan qiyinchiliklarni yengish kabi malakalarga ega bo‘lishini talab etadi.

Bunga: o‘quv jaranini loyihalashda buyurtmachilar va talabalarning takliflarini inobatga olish, barcha mashg‘ulotlarni va amaliyotlarni talaba tajribasini orttirishiga yo‘naltirish asosida erishish mumkin bo‘ladi. Talaba tajribasini orttirish jarayonida

o‘qituvchini ishlab chiqarishdagi tajribasi, amaliyot mutaxassislarni ta‘lim jarayoniga qatnashishi ham katta ahamiyatga egadir. Shu bois *Kontseptsiyada* “...ko‘p yil mehnat stajiga bo‘lgan amaliyot mutaxassislarni, ta‘lim jarayoniga keng jalb etish, professor –o‘qituvchilarning tegishli korxonalar va tashkilotlarga stajirovka o‘tashini tizimli tashki etish” deb belgilangan [2].

3. *Jadallashtirilgan ilmiy–texnikaviy taraqqiyotning innovatsion natijalarini qo‘llash qobiliyatlarini rivojlantirish.*

Zamonaviy fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlarini o‘zlashtirish, qo‘llash va rivojlanishini davom etadigan kadrlarni tayyorlashda o‘qitish jarayonida inson organizmning, uning ongning butun imkoniyatidan foydalanishiga erishish lozim bo‘ladi. *Bo‘lajak mutaxassis bilimlarni tajribaga, tajribani faoliyatga aylantirish qobiliyatiga ega bo‘lishi talab etiladi. Bunga:* o‘qitish jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarni, keys-stadi texnologiyalarni joriy etilishi, konstruktorlik va texnologiya ishlarni bajarishiga imkoniyat yaratishi asosida erishish mumkin bo‘ladi.

Shaxsga-yo‘naltirilgan o‘qitish texnologiyalarda o‘qituvchi va talabani huquqlari teng bo‘lganligi bois shogirdning qobiliyatini to‘la ochishiga va rivojlanishiga yoqimli sharoit yaratilgan bo‘ladi.

Keys-stadi mashg‘ulotlarida taqdim etilgan muammoli vaziyat o‘rganiladi, muammo ta‘riflanadi, yechishga doir tavsiyalar ishlab-chiqiladi. Bunda butun gurux ishtirok etadi va egallangan barcha bilimlar, ko‘nikmalar va malakalardan foydalangan holda muammoli vaziyat yechiladi. Shaxsga–yo‘naltirilgan o‘qitish texnologiyalar va keys-stadi texnologiyalar talabalarni o‘z mavqiyalarni belgilab olish va jamoada ishlash, o‘z o‘zini amalga oshirish kabi qobiliyatlarni rivojlanishiga xizmat qiladi.

Axborotlashgan jamiyatni oliy ta‘limga buyurtmasi sifatida keltirilgan talablar mohiyatidan namnoyon bo‘lmoqdaki, ular ta‘lim mazmuniga emas, balki maqsadlar, natijalar va o‘quv jarayonini tashkil etishiga va o‘qitish texnologiyalargadir.

Shu bois o‘quv jarayon har tamonlama tizimli isloh qilinmoqda.

Prezidentimizning 2019 yildagi PF-5847 sonli farmonida o‘quv jarayonini tashkil etishga doir:

- “oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o‘tkazish;
- halqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta‘limning ilg‘or standartlarini joriy etish, jumladan o‘quv dasturlarni nazariy bilim olishga yo‘naltirilgan ta‘limdan amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim tizimiga bosqichma-bosqich o‘tish” kabi ko‘rsatmalar berilgan [1]. Ushbu ko‘rsatmalarni bajarish yuzasidan Kontseptsiyada “...o‘quv jarayonida kompetentsiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, o‘quv jarayonini amaliy

ko'nikmalarni shakllantirishiga yo'naltirish, bu borada o'quv jarayoniga halqaro standartlarga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv standartlari va o'quv - uslubiy matariallarni joriy etish” kabi tadbirlar amalga oshirishi belgilangan. Ya'ni unda o'quv jarayonini tashkil etishda kompetentlik yondoshuv va pedagogik texnologiyalarni joriy etilishi talab darajasiga ko'tarildi.

XXI asr uchun YUNESKO komissiyaning “Ta'lim-yopinchi xazina” ma'ruzasida ta'limning asosiy ustunlari sifatida quyidagilar shakllantirilgan: “bilishni o'rganish; qilish; yashashni o'rganish; birga yashash”. O'z mohiyati bo'yicha bular asosiy global kompetentsiyalardir. Kompetentlik yondashuvda o'quv natijalari deb kompetentsiya va kompetentlik hisoblanadi. Ya'ni talaba faqat bilim, ko'nikmaga malakaga ega bo'lishi emas, balki ularni qo'llash tajribaga, bilishni o'rganish qobiliyatiga ega bo'lishi darkordir [4,5].

Kompetentlik yondoshuvda fan bo'yicha aniqlashtirilgan o'quv maqsadlardan foydalaniladi. Bunday o'quv maqsadlar faqat pedagogik texnologiyani o'zagi hisoblanadigan pedagogik taksonomiya yordamida shakllantirish mumkin. Pedagogik texnologiya o'quv jarayonining barcha elementlarini-o'quv grafigini va o'quv rejasini tuzish, o'qitish va uning natijalarini baholashni qamrab oladi [3]. *Amaliy qimmat nuqtai-nazardan: pedagogik texnologiya* – bu amaliyotga samarali tadbiriq etiladigan muayyan printsiplar asosida ishlab chiqiladigan, o'qitish natijalarni rejalashtirish va ularga erishishni kafolatlanadigan, qayta takrorlanadigan o'quv jarayonini loyixalashdir. U shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarni qo'llanishini taqozo etadi.

Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarining asosiy printsiplari: insonparvarlik, hamkorlik, erkin tarbiyalashdir.

Shaxsga yo'naltiriladigan o'qitish texnologiyalarga ta'luqli istiqbolli o'qitish tizimlardan biri modulli o'qitish hisoblanadi.

U inson bosh miyasining o'zlashtirish tizimiga eng yaxshi moslanganligi bois.

Kompetentlik yondoshuvni qo'llaganda har bir modul faqatgina malakalarga ega bo'lish emas, balki bir yoki bir necha kompetentsiyalarga ega bo'lish uchun mo'ljallangan bo'ladi.

Modul – auditoriya mashg'ulotlariga tegishli o'quv materiallarni hamda mustaqil ishning topshiriqlarini o'z ichiga qamrab oladi.

Modulli o'qitishda o'quv materiallarni mazmuni: to'la, qisqartirilgan, chuqurlashtirilgan ko'rinishida nomoyon qilishi mumkin bo'ladi. O'qitishning u yoki bu turini tanlash talabaga havola qilinadi. Bunda tabaqalashtirilgan va individuallashtirilgan o'qitish texnologiyalaridan foydalanish uchun qulay sharoit yaratiladi.

Shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish texnologiyalarning asosiy printsiplarini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv jarayonini tashkil etishning kredit texnologiyasi vujudga keldi. Jahon oliy ta‘limda ushbu texnologiyalarning turli xillari mavjud.

Mamlaktimiz oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonini tashkil etilishi European Credit Transfer System (ECTS)ning prinsiplarga tayanishi ko‘zda tutilgan [2]. Shu asosida talabalar diplomlarni Yevropa davlatlar bilan o‘zaro tan olishiga erishish va jahon ta‘lim maqomiga kirishiga imkon yaratiladi.

ECTSda “kredit” - shartli sinov birligi bo‘lib, talabanning, o‘quv fanning ma‘lum bir qismini o‘tganligi haqida ma‘lumot beradi [3].

Har bir o‘quv faniga ma‘lum miqdordagi kredit birliklari ajratiladi, talabanning mehnat sarfiga mos holda. Kredit – bu talaba mehnat sarfini o‘lchov birligidir. *Bunda talabaga o‘quv fanlarni va o‘qituvchilarni tanlashga imkoniyat beriladi* [2].

Bu esa har bir talaba individual o‘quv rejasiga (tanlov fanlar soni 50 % ortiq bo‘lishi lozim) va ta‘lim dasturiga ega bilishini anglatadi [2]. Tanlov fanlarni o‘zlashtirilishi odatda individuallashtirilgan (tabaqalashtirigan) o‘qitish texnologiyalar asosida kechadi. Talabanning mustaqil ishida o‘qituvchi maslahatchi sifatida ishtiroq etadi.

Bayon etganlarni umumlashtirib xulosa qilish mumkinki, oliy ta‘lim muassasalardagi o‘quv jarayonning kredit-modul tizimi – bu zamonaviy talablarga javob beradigan o‘quv jarayonini tashkil etishning integrativ shakli bo‘lib, uning metodologik asosini: kompetentlik yondoshuvi, modulli o‘qitish texnologiyasi, pedagogik va kredit texnologiyalari tashkil etadi.

Endi oliy ta‘limning bitiruvchisi kasbiy faoliyatini muvofaqiyatli yuritish uchun ham tayyor bo‘lishi (bilim, ko‘nikma, malaka), ham tajribaga (kompetentsiyalarga) ega bo‘lishi, ham rivojlangan qobiliyatiga, ham doimo o‘z bilimini mustaqil ravishda oshirish malakalarga ega bo‘lish lozimdir. Ushbu tizim – oliy ta‘lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarning barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo‘shadigan, mehnat bozorida o‘z-o‘rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlashiga to‘la imkoniyat yaratadigan tizimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevniig 2019 yil 8 oktyabrdagi PF 5847 sonli “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” Farmoni.
2. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrdagi 824 sonli “Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarori.
3. Avliyakov N.X., Musaeva N.N. Pedagogik texnologiya. Darslik. Toshkent. “Tafakkur Bo‘stoni”. 2012-208 b.
4. Сейитхалилов Э.А., Рахимов Б.Х., Маджидов И.Х. Педагогический словарь справочник. - Т.: Согдиана, 2011. – С.700
5. Троянская С.Л. Основы компетентностного подхода в высшем образовании. Ижевск: “Издательский центр”. Удмурский университет, 2016. С. 176.